

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 153-157
 Licenced By Cc By-Sa 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14263467)
 Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14263467>

Strategi Pemasaran UMKM Ud. Pratama Elektronik Dengan Menggunakan Metode Analisis SWOT

Ni Made Rasmini¹, Walina Latuwael², Komang Suwiti³, Ni Luh Putu Anom Pancawati⁴
¹²³⁴Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
 Email: rasmini241003@gmail.com¹, walinalatuwael5@gmail.com², Komangsuwiti902@gmail.com³,
anompancawati19@iahn-gdepudja.ac.id⁴

Abstract

A marketing strategy is a comprehensive plan that outlines the company's projected results resulting from various marketing actions or initiatives, especially in relation to stimulating product demand in specific target markets. The development and implementation of a marketing strategy is a very important undertaking for organizations involved in the production of products or services, as it serves as a means of achieving a lasting competitive advantage. Given the increasingly fierce competition faced by micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in general, it has become imperative for these entities to have a robust marketing plan in order to compete effectively with their peers in the MSME sector. Pratama Elektronik is one of the UD. electronics located at Jln. Pramuka, Karang Bayan, Kec Lingsar, Mataram City, West Nusa Tenggara Province which is located next to the owner's house. This research uses the SWOT analysis method. The type of research is descriptive qualitative. To obtain the necessary data, three methods are used, namely: observation, interview, and documentation methods. The purpose of UD. Pratama Elektronik in the Lingsar sub-district in addition to getting profit (profit) for the owner, UD. Pratama Elektronik also aims to meet consumer needs, in providing various electronic needs that are needed, providing good service to customers including warranty and technical assistance to customers, The conclusion of this study is to determine the marketing strategy or marketing activities carried out by UD. Pratama Elektronik uses SWOT analysis.

Keywords: Marketing Strategy, SWOT, MSMEs.

Abstrak

Strategi pemasaran adalah rencana komprehensif yang menguraikan hasil yang diproyeksikan perusahaan yang dihasilkan dari berbagai tindakan atau inisiatif pemasaran, terutama dalam kaitannya dengan merangsang permintaan produk di pasar sasaran tertentu. Pengembangan dan penerapan strategi pemasaran merupakan usaha yang sangat penting bagi organisasi yang terlibat dalam produksi produk atau layanan, karena berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keunggulan kompetitif yang langgeng. Mengingat persaingan yang semakin ketat yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada umumnya, menjadi sangat penting bagi entitas-entitas ini untuk memiliki rencana pemasaran yang kuat agar dapat bersaing secara efektif dengan rekan-rekan mereka di sektor UMKM. Pratama Elektronik merupakan salah satu UD. elektronik yang berlokasi di Jln. Pramuka, Karang Bayan, Kec Lingsar, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang posisinya bersebelahan dengan rumah pemilik Pratama Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT. Adapun jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan tiga metode yakni: metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan di bukanya UD. Pratama Elektronik yang berada di kecamatan lingsar selain untuk mendapatkan laba (keuntungan) bagi pemilik, UD. Pratama Elektronik juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dalam menyediakan berbagai kebutuhan elektronik yang di perlukan, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan termasuk garansi dan bantuan teknis kepada pelanggan, Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran atau kegiatan pemasaran yang di lakukan UD. Pratama Elektronik menggunakan analisis SWOT.

Kata kunci: Strategi Pemasaran, SWOT, UMKM.

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didefinisikan sebagai “usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro”. Usaha kecil adalah entitas ekonomi produktif yang bersifat otonom, serta acapkali dilakukan oleh perorangan,

sekelompok orang, atau organisasi bisnis yang beroperasi secara independen dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan menengah atau besar yang memenuhi kualifikasi usaha kecil, baik melalui kepemilikan, kontrol, atau afiliasi secara langsung atau tidak langsung.

Penerapan strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi yang terlibat dalam produksi produk atau layanan, karena berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Pengembangan rencana perusahaan yang lengkap dapat difasilitasi dengan memasukkan strategi pemasaran sebagai komponen fundamental. Mengingat meningkatnya persaingan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada umumnya, menjadi sangat penting bagi entitas-entitas ini untuk mengembangkan strategi pemasaran yang kuat untuk secara efektif menentukan sebuah upaya kompetitif dalam pengembangan sektor UMKM. Pengusaha yang terlibat dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus memprioritaskan pertimbangan yang cermat dalam upaya pemasaran, terutama ketika mengembangkan metode yang tepat dan juga dapat secara efektif menembus pasar.

Penggunaan analisis SWOT dalam konteks bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman internal, serta eksternal yang mungkin dihadapi perusahaan. Analisis ini membantu perumusan rencana strategis yang tepat untuk organisasi. Dengan mendapatkan pemahaman tentang kemampuan dan keunggulan yang melekat pada perusahaan, organisasi dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan keteguhan dalam proses peningkatan dan kemajuan perusahaan. Selain mengidentifikasi kerentanan melalui analisis SWOT, penting juga untuk mengembangkan rencana strategis untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini dan mengurangi potensi pengaruhnya terhadap operasi perusahaan.

Pratama Elektronik merupakan salah satu UD. elektronik yang berlokasi di Jln. Pramuka, Karang Bayan, Kec. Lingsar, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang posisinya bersebelahan dengan rumah pemilik Pratama Elektronik sehingga memudahkannya tanpa perlu menempuh jarak yang jauh sehingga penjual tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi. Berbagai produk elektronik disediakan oleh Pratama Elektronik sesuai dengan preferensi konsumen seperti halnya kipas angin, *ricecooker*, *mixer*, dan lain-lain. Tidak hanya itu Pratama Elektronik juga menyediakan berbagai peralatan rumah tangga seperti lemari, sapu, kursi, meja, perabotan dapur dan masih banyak lagi. Pratama Elektronik terletak jauh dari pusat kota sehingga konsumen yang di peroleh hanya terdapat di sekitaran lokasi Pratama Elektronik namun usaha ini masih berdiri sampai sekarang. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk membahas mengenai “Strategi Pemasaran UMKM UD. Pratama Elektronik Dengan Menggunakan Metode Analisis SWOT”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Abubakar (2021) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang tidak mengandalkan data numerik, tetapi lebih banyak menggunakan informasi tekstual seperti kata, frasa, dan paragraf. Menurut Strauss dan Corbin (1990) sebagaimana dikutip oleh Salim dan Syahrudin (2012), penelitian kualitatif mengacu pada jenis metodologi penelitian yang tidak mengandalkan analisis statistik atau kuantifikasi untuk prosedur penemuannya. Sebaliknya, penelitian ini mempelajari kehidupan orang, narasi, perilaku, gerakan sosial, dan interkoneksi dalam masyarakat. Tujuan utama dari penelitian kualitatif yakni untuk memahami secara komprehensif makna atau maksud yang mendasari berbagai entitas, termasuk peristiwa, fenomena, gejala, fakta, realitas, kejadian, opini, atau isu-isu tertentu. Adapun dalam proses pengumpulan data digunakan tiga metode yang berbeda yakni observasi, wawancara serta dokumentasi.

1. Metode observasi adalah teknik penelitian melibatkan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap perilaku, kejadian, atau fenomena dalam setting alamiah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan langsung.
2. Metode wawancara adalah teknik penelitian yang melibatkan pengumpulan data melalui komunikasi langsung dengan individu (informan), hal ini dilakukan dengan mewawancarai secara langsung pimpinan dan karyawan terkait.
3. Metode dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara menganalisis sumber-sumber tertulis, seperti notulen rapat, buku-buku, laporan, dan catatan harian.

HASIL PENELITIAN

Profil UD. Pratama Elektronik

Berawal dari owner setelah lulus dari pendidikan SMA langsung bekerja di perusahaan finace, yang bergerak di bidang pembiayaan barang mebel elektronik, bekerja selama 2 tahun di perusahaan tersebut yoga (pemilik UD. Pratama Elektronik) berhasil mengumpulkan pengetahuan dan modal yang di dapatkannya dari pengalaman kerjanya di bidang survei konsumen. Kemudian setelah 2 tahun bekerja ia memutuskan untuk mengundurkan diri dan fokus untuk membangun usaha sendiri, kemudian dengan modal yang dia dapat dari pekerjaan sebelumnya owner memutuskan untuk membangun usaha di bidang elektronik dengan memanfaatkan UD. kosong yang ada di sebelah rumahnya. Kemudian memfokuskan diri untuk membangun UD. Pratama Elektronik. UD. Pratama Elektronik mulai berdiri pada bulan Desember 2019, kemudian UD. Pratama Elektronik juga mulai bekerjasama dengan perusahaan tempat pemilik bekerja sebelumnya sejak awal berdiri sampai skarang. Alasan memilih usaha ini karna pengalaman dari pemilik usaha yang pernah bekerja di bidang yang sama sebelumnya, modal yang di rasa cukup, dan karna di wilayah sekitar juga belum ada usaha di bidang yang sama sehingga pemilik UD. Pratama Elektronik memiliki pemikiran dan ide yang brilian bahwa hal ini merupakan peluang yang baik untuk membuka usaha di bidang mebel dan elektronik.

Tujuan dibukanya UD. Pratama Elektronik ini tujuan di bukanya UD. Pratama Elektronik selain untuk mendapatkan laba (keuntungan) bagi pemilik, UD. Pratama Elektronik juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan elektronik yang di perlukan, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan termasuk garansi dan bantuan teknis kepada pelanggan

Analisi SWOT UD. Pratama Elektronik

Strength (Kekuatan):

1. Menyediakan produk elektronik berkualitas dari merek terkenal.
2. Pelayanan pelanggan yang baik dan responsif.
3. Memiliki hubungan yang baik dengan pemasok, memungkinkan untuk mendapatkan harga yang kompetitif.
4. Strategi pemasaran online dan offline yang efektif.

Weakness (Kelemahan):

1. Persaingan yang kuat dengan UD. elektronik lain di sekitar.
2. Stok terkadang terbatas terutama untuk produk-produk terbaru.
3. Ketergantungan pada satu atau dua pemasok utama.

Opportunities (Peluang):

1. Menggunakan platform e-commerce untuk menjangkau pelanggan lebih luas.
2. Menyediakan produk elektronik terbaru dan inovatif sesuai dengan permintaan pasar.
3. Menargetkan segmen pasar yang berkembang seperti produk smart home, gadget, dll.
4. Menyediakan layanan purna jual yang unggul untuk membangun loyalitas pelanggan.

Threats (Ancaman)

1. Persaingan intens dari toko elektronik lain di daerah sekitar maupun dari toko online besar yang menawarkan harga lebih murah.
2. Perubahan teknologi yang cepat dapat membuat produk yang dijual menjadi usang, memerlukan investasi yang konstan untuk menyediakan produk terbaru.

Segmentasi Pasar, Target Pemasaran, dan *Positioning* UD. Pratama Elektronik

Segmentasi berdasarkan usia (misalnya, remaja, dewasa muda, atau dewasa), jenis kelamin, pendapatan, dan status perkawinan. UD. Pratama Elektronik menargetkan keluarga muda dengan pendapatan menengah yang mencari perangkat elektronik untuk rumah tangga mereka. UD. Pratama Elektronik juga menargetkan semua keluarga yang tentu saja membutuhkan perlengkapan elektronik di rumah mereka. UD. Pratama Elektronik juga menargetkan berdasarkan minat, nilai, dan gaya hidup konsumen. UD. Pratama Elektronik menargetkan konsumen yang peduli dengan teknologi terbaru, atau mereka yang mencari pengalaman belanja yang nyaman dan ramah pelanggan. Yang tentu saja zaman semakin berkembang dan banyak mengeluarkan barang-barang elektronik yang semakin canggih di sinilah UD. Pratama Elektronik mengambil keuntungan. Perilaku: Segmentasi berdasarkan kebiasaan belanja, kesetiaan merek, atau sikap terhadap produk dan layanan. UD. Pratama Elektronik juga menargetkan pelanggan yang sering membeli produk elektronik dan mencari penawaran khusus

bagi pelanggan setia. Biasanya di daerah sekitar ada banyak konsumen yang sangat setia dengan satu merek atau brand. Dimana hal ini yang membuat UD. Pratama Elektronik menjual elektronik berbagai brand yang banyak di minati oleh konsumen.

Target pemasaran oleh UD. Pratama Elektronik disesuaikan dengan karakteristik konsumen yang paling cocok dengan produk dan layanan yang mereka tawarkan. UD. Pratama Elektronik menargetkan semua keluarga dari berbagai kalangan baik yang tinggal di sekitar wilayah Lingsar ataupun wilayah lainnya, karena UD. Pratama Elektronik juga menyediakan layanan kredit bagi siapapun yang ingin mencicil barang elektronik yang di jual di UD. Pratama Elektronik, sehingga target dari UD. Pratama Elektronik lebih luas baik dari kalangan menengah ke bawah atau kalangan menengah ke atas. Keluarga muda juga merupakan target dari UD. Pratama Elektronik karna UD. Pratama Elektronik ini menyediakan produk elektronik untuk kebutuhan rumah tangga, seperti televisi, peralatan dapur pintar, atau perangkat hiburan rumah. Dimana pasangan yang baru saja menikah tentu membutuhkan peralatan elektronik sebagai kebutuhan rumah tangga mereka. UD. Pratama Elektronik juga menargetkan para Pecinta Hiburan, di UD. Pratama Elektronik ini menyediakan produk audio dan video berkualitas tinggi, seperti speaker pintar, tv, mic dan juga setopbox.

Rencana pengembangan strategi pemasaran UD. Pratama Elektronik melakukan pemasaran produk secara langsung melalui reseller yang menawarkan produk yang di jual UD. Pratama Elektronik dengan melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat setempat yang difasilitasi melalui beberapa cara, termasuk platform media sosial seperti Facebook dan WhatsApp, yang memiliki potensi jangkauan yang luas. Di media sosial tersebut UD. Pratama Elektronik juga memasarkan barang yang ada dan memposting testimoni penjualan dari pembeli, dimana hal ini dilakukan untuk menarik minat dan mendapatkan kepercayaan konsumen terhadap UD. Pratama Elektronik. Diharapkan dari pemasaran produk melalui sosial media ini juga dapat menarik pembeli dari berbagai wilayah.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang disajikan dalam pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT yakni (Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman)). Strategi pemasaran pada UD. Pratama Elektronik mencakup 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu Segmentasi Pasar, Target Pemasaran, dan *Positioning*. Segmentasi berdasarkan usia (misalnya, remaja, dewasa muda, atau dewasa), jenis kelamin, pendapatan, dan status perkawinan. Pratama Elektronik menargetkan keluarga muda dengan pendapatan menengah yang mencari perangkat elektronik untuk rumah tangga mereka. Strategi pemasaran UD. Pratama Elektronik melakukan pemasaran produk secara langsung melalui reseller yang menawarkan produk yang di jual UD. Pratama Elektronik kepada masyarakat sekitar dan juga melalui media sosial seperti Facebook dan WA dimana media sosial dapat memiliki jangkauan yang luas.

REFERENSI

- Abubakar, Rifa'i. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press.
- Abdi, L. P. (2019). Implementasi Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Elektronik (Studi Kasus Di Pt. Electrolux Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/ Vol, 67(1)*.
- Cay, S., & Irnawati, J. (2020). Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan (studi kasus UMKM di Tangerang Selatan). *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, 4(2)*, 160-170.
- Istiqomah, I., & Andriyanto, I. (2018). Analisis SWOT dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Kaliputu Kudus), *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 5 (2)*: 363. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3019>.
- Khatimah, K. (2020). *ANALISIS PERANAN STRATEGI PEMASARAN PADA TOKO ALDA ELEKTRONIK BANJARMASIN* (Doctoral dissertation, universitas Islam Kalimantan MAB).
- Maulidar, M. (2021). Analisis Strategi Pemasaran Pada Toko Brunei Elektronik Meulaboh Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis, 18(3)*, 297-307.

- Nyoman Suli Asmara Yanti, (2022) *PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN PRODUK OLAHAN SUSU KOMIKU PADA MERRY FOODIES LOMBOK TIMUR*. *Waisya: Jurnal Ekonomi Vol.1*, 127-147
- PANIGORO, R. (2018). STRATEGI PEMASARAN PRODUK BARANG ELEKTRONIK. *Skripsi*, 1(911411051).
- Raco, J.R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sabry, A. N. (2020). Rumusan Strategi Pemasaran dalam Penjualan Produk dengan Metode SWOT dan QSPM (Quantitative Startegic Planning Matrix) (Studi Kasus CV. Bimanda Elektronik Pekanbaru). *Jurnal Surya Teknika*, 7(1), 118-129.
- Salim and Syahrums. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif, Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan. Bandung: Citapustaka Media.
- Setiawan, R. A., & Patrikha, F. D. (2020). PENGARUH INDIVIDU KONSUMEN, LINGKUNGAN KONSUMEN DAN STRATEGI PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK ELEKTRONIK PADA ONLINE MARKETPLACE DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 8(1).
- Tamara, A. (2016). Implementasi Analisis Swot Dalam Strategi Pemasaran Produk Mandiri Tabungan Bisnis, *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 4 (3): 395–406.